

MAHALLIY O'Z-O'ZINI BOSHQARISH ORGANLARIDAGI FAOL AYOLLARNING JAMIYATDA IJTIMOYIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHDAGI ROLI

Xolikulova Xulkar Yuldashevna.

O'zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi

"Ijtimoiy gumanitar fanlar" kafedrası dotsenti

Tel: +998 (97) 641-59-69

E-mail: Xalikulova81@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18666789>

Аннотация

Мақоллада О'zbekistonda mahalliy o'z-o'zini boshqarish organlari tizimida faoliyat yuritayotgan ayollarning jamiyatda ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashdagi o'rni ilmiy tahlil qilingan. Tadqiqotda mahalla institutining milliy boshqaruv shakli sifatidagi ahamiyati, uning huquqiy asoslari hamda mustaqillik yillarida mahalliy boshqaruvda ayollar ishtirokining rivojlanish bosqichlari yoritilgan. Davlat siyosati, normativ-huquqiy hujjatlar va milliy dasturlar ta'sirida ayollarning rahbarlik faolligi oshgani statistik ma'lumotlar asosida asoslab berilgan. Shuningdek, "Oqila ayollar" harakati va gender tengligiga qaratilgan islohotlarning mahalla tizimida ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlashdagi ahamiyati ochib berilgan.

Калит so'zlar: mahalla, mahalliy o'z-o'zini boshqarish, ayollar faolligi, gender tengligi, ijtimoiy barqarorlik.

Аннотация

В статье рассматривается роль женщин, активно участвующих в деятельности органов местного самоуправления Узбекистана, в обеспечении социальной стабильности общества. Анализируется значение института махалли как традиционной формы общественного управления, а также его правовые основы и этапы развития участия женщин в период независимости. На основе нормативно-правовых актов и статистических данных показано влияние государственной политики и национальных программ на рост управленческой и социальной активности женщин. Особое внимание уделяется деятельности движения «Оқила аёллар» и реформам в сфере гендерного равенства, способствующим укреплению социальной устойчивости на уровне махалли.

Ключевые слова: махалля, местное самоуправление, активность женщин, гендерное равенство, социальная стабильность.

Abstract

The article examines the role of women's active participation in local self-government bodies of Uzbekistan in ensuring social stability. It analyzes the significance of the mahalla institution as a traditional form of community governance, its legal framework, and the stages of women's involvement during the years of independence. Based on legal documents and statistical data, the study highlights the impact of state policies and national programs on increasing women's leadership and social engagement. Special attention is given to the "Oqila Ayollar" movement and gender equality reforms aimed at strengthening social cohesion at the local level. The article concludes with practical recommendations for further enhancing women's participation in local governance.

Keywords: mahalla, local self-government, women's participation, gender equality, social stability.

Mahalla instituti o'zbek xalqining asriy qadriyatlarining ajralmas qismi bo'lgan o'ziga xos boshqaruv uslublaridan biri hisoblanadi. Mazkur institut davlat boshqaruv organlarining muhim tarmog'i hisoblanib, aholining o'zaro hamjihatligini oshirish, ularning jamoat tartibi va xavfsizligini ta'minlash, jinoyatchilikka qarshi kurash va huquqbuzarliklarning oldini olishdagi ishtiroki hamda ushbu sohada huquqni muhofaza qilish organlari bilan hamkorligini yanada takomillashtirishda muhim o'rin tutadi. Tadqiqochilarning fikricha, mahalliy o'z-o'zini boshqaruv organlarida mahalla raislari lavozimida ayollarning faoliyat yuritishi ushbu yo'nalishda ijtimoiy adolat hamda innovatsion yondashuvlarning rivojlanishiga xizmat qiladi.

So'nggi yillarda mahalla institutini rivojlantirish va uni xalqning chinakam ko'makdoshiga aylantirish borasida bir qator ishlar amalga oshirildi. Xususan, sohaga oid 80 dan ortiq normativ hujjatlar qabul qilindi. Shulardan 3 ta qonun, 5 ta O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni, 35 ta Vazirlar Mahkamasining qarori qabul qilindi.

Bugungi kunda 9 mingdan ortiq o'z-o'zini boshqarish organlari, jumladan, 8 846 ta mahalla, 161 ta ovul, 95 ta qishloq, 43 ta shaharcha fuqarolar yig'inlari faoliyat olib bormoqda, ularda ayollar soni 30% ni tashkil qiladi[1].

O'zbekiston Respublikasida istiqolning dastlabki yillarida davlat va jamiyatni boshqarishning o'ziga xos shakli shakllandi. 1992 yil 12 sentabrda Birinchi Prezidentning «Respublika «Mahalla» xayriya jamg'armasini tashkil etish to'g'risida»gi farmoni qabul qilindi[2]. Farmondan ko'zda tutilgan maqsad-tarixan tarkib topgan milliy va an'anaviy qadriyatlarni e'zozlashni amalga oshirishni izchil targ'ib qilish, mahallalar o'rtasida madaniy va ma'rifiy ishlarni keng yo'lga qo'yishni nazarda tutadi. Mahallani ijtimoiy va iqtisodiy jihatdan mustahkamlash choralari ko'rish maqsadida 1993 yil 2 sentyabrda "Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari to'g'risida"gi qonun qabul qilindi. 1999 yilning may oyidan kuchga kirgan ushbu qonunning yangi tahriri joylardagi mahallalarlarga katta huquq va vakolatlar berdi [3]. Mahalliy o'z o'zini boshqaruv organlari O'zbekiston Respublikasida istiqomat qiluvchi barcha fuqarolarning qonuniy manfaatlarini ifoda etadigan va milliy urf-odat va va an'analardan kelib chiqqan holda mahalliy ahamiyatga molik masalalarni hal etish borasidagi mustaqil faoliyat yurituvchi ijtimoiy birlik ekanligi belgilab berildi [4].

Mustaqillikning dastlabki yillarida mahalla instituti endi shakllanayotgan bo'lganligi uchun ham bu sohada ayollar soni kam edi. Dastlab faqat mahalla oqsoqoli va uning 2 ta yordamchisi lavozimi ta'sis etilgan bo'lib, ushbu lavozimda asosan erkak kishilar faoliyat yuritgan[5]. Shuning uchun 1993-2000 yillar statistikasida ayollar atigi 5%ni tashkil qilgan. Buning sababi mahalla institutida shtatlar kamligi va ayollar masalasi bilan shug'ullanadigan mutaxassislariga ehtiyoj yo'q edi, mahallada ayollar masalasi dolzarb emas edi. Bundan tashqari, sog'liqni saqlash, ta'lim, ijtimoiy sohalarda ayollar uchun mahalliy boshqaruv organlarida rahbarlik faoliyatini o'z ichiga olgan imkoniyatlar yanada cheklangan [6].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2004 yil 25 maydagi PF-3434-sonli "O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi faoliyatini qo'llab-quvvatlash borasidagi qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmoniga ko'ra Respublika "Mahalla" hayriya jamg'armasi va O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasining 2004 yil 1 iyuldan boshlab fuqarolar yig'inlari kengashlari apparatining tuzilmasiga tarbiyachi-pedagog lavozimi o'rniga diniy ma'rifat va ma'naviy-axloqiy tarbiya masalalari bo'yicha maslahatchi lavozimlari joriy etildi [7].

Diniy ma'rifat va ma'naviy-axloqiy tarbiya masalalari bo'yicha maslahatchi lavozimiga hayot tajribasiga ega bo'lgan, aholiga, birinchi navbatda, yoshlarga sog'lom turmush tarzini

qaror toptirish, ibratli milliy-diniy an'analar hamda urf-odatlarini saqlab qolish va rivojlantirish masalalarida ijobiy ta'sir o'tkaza oladigan eng obro'li va faol xotin-qizlarni tayinlanadigan bo'ldi [8]. Mazkur lavozim joriy qilinishi o'z navbatida mahalliy o'z-o'zini boshqaruv organlarida ayollar sonining ortishiga xizmat qildi.

2008 yilning noyabr-dekabr oylarida bo'lib o'tgan saylovdan keyin mahalla raislari o'rtasida oliy ma'lumotlilar 7 foizga, o'rinbosaralar orasida maxsus o'rta ma'lumtga ega bo'lganlar 15 foizga oshdi va 53 foizga yetdi. Ayollar 2006 yilgi saylovda qatnashgan nomzodlarning atigi 12 foizini tashkil qilgan bo'sa, 2008 yilgi saylovlarda ularning hissasi 38 foizga yetgan. Ammo, fuqarolar yig'inlari rahbarligida ayollar atigi 8,7 foizni tashkil etgan. Fuqarolar yig'inlari maslahatchilari 85 foizi ayollardir [9].

Ushbu raqamlardan ko'rinib turibdiki, 2010-2016 yillarda O'zbekistonda mahalla tizimida ayollarning rahbar pozitsiyalariga ko'tarilishiga bir qator ijtimoiy va siyosiy omillar ta'sir ko'rsatdi. 2004 yilgi "O'zbekiston xotin-qizlar qo'mitasi faoliyatini qo'llab-quvvatlash borasidagi qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi birinchi Prezident farmoni asosida ayollarning siyosiy hayotdagi faolligini oshirishga yo'naltirilgan islohotlar amalga oshirila boshladi va mahalliy o'z-o'zini boshqaruv organlarida mahalla raislari orasida ayollar sonini ham oshirish rag'batlantirildi.

Ayollarga nisbatan kamsitishning barcha shakllariga barham berish to'g'risidagi BMTning Tavsiyalarini amalga oshirish yuzasidan O'zbekistonning Milliy Harakatlar Rejasi asosida maxsus dastur ishlab chiqildi. Mazkur dastur doirasida 2006 yilda quyidagi 6 ta manzilli guruh vakillari uchun o'quv mashg'ulotlari o'tkazila boshladi. Hokimiyat xodimlari, huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari, mahalla yetakchilari, "Kamolot" yoshlar harakati faollari, diniy soha vakillari hamda ommaviy axborot vositalari xodimlari [10]. Bu davrda ayollarning rahbarlik pozitsiyalariga ko'tarilishi, mahalliy organlar faoliyatini samarali boshqarishga yordam berdi.

Ayniqsa, 2016 yildan 2025 bo'lgan davrda mahalliy o'z o'zini boshqaruv tizimida ayollar soni orta boshladi hamda bu gender tengligi borasidagi islohotlar yangi bosqichga ko'tarildi. Bu o'z navbatida ayollarning mahalliy o'z-o'zini boshqaruv organlardagi faolligini sezilarli darajada oshirishga xizmat qildi. O'zbekistonda hokimiyat va davlat boshqaruv organlarida ayollarning ishtiroki va rahbarlik roli mustahkamlandi, bu esa jamiyatning demokratik rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etdi.

O'zbekiston Respublikasi [Konstitusiyasi](#), "[Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida](#)"gi, "[Xotin-qizlarni tazyiq va zo'rvonlikdan himoya qilish to'g'risida](#)", "[Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida](#)"gi O'zbekiston Respublikasi qonunlari, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining "2030 yilga qadar O'zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasini tasdiqlash haqida" gi qarori, xalqaro huquqning umume'tirof etilgan tamoyil va meyorlari, O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalaridan kelib chiquvchi qoidalar va boshqa qonun hujjatlariga muvofiq 2022-2026 yillarda xotin-qizlarning mamlakat iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy hayotining barcha jabhalarida faolligini oshirish bo'yicha milliy dasturning ishlab chiqilishi natijasida ayollarning davlat boshqaruv va mahalliy o'z-o'zini boshqaruv organlaridagi ishtirokini kengaytirdi. Bu davrda mahalliy o'z-o'zini boshqaruv organlariga bosh vazir o'rinbosari va hokim o'rinbosari lavozimlarining joriy qilinishi natijasi mahalliy o'z-o'zini boshqaruv organlarida ayollar sonining oshishi kuzatildi. Respublikaning barcha viloyatlarida

ayollarning ijtimoiy siyosiy faolligini oshirish bilash shug'ullanadigan gender tengligi komissiyalari tashkil qilindi [11]. Har bir mahallada xotin-qizlar faoli lavozimining kiritilishi natijasida 2025 yilga kelib O'zbekistonda mahalliy o'z-o'zini boshqaruv organlarida rahbar organlarida faoliyat yuritadigan ayollar soni va ularning faolligi ortib bordi [12]. (Ilovaga qarang. 1diagramma)

2016-2025 yillar oralig'ida mahalliy o'z-o'zini boshqaruv organlarida rahbar ayollar soni 2016 yilda 18% dan 2025 yilda 30% ga yetdi. Har besh yillik tahlil qilinganda 2017-2025 yillar oralig'ida o'z-o'zini boshqaruv tizimida mahalla raisi sifatida faoliyat yuritayotgan ayollar soni ancha ortganligi ko'rinadi. Bundan tashqari, ushbu sohada ayollar ulushi 55%dan oshib ketgan. Ayniqsa, 2016 yilda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ayollarning ijtimoiy-iqtisodiy faolligini oshirish va ularni siyosiy va mahalliy boshqaruvga jalb qilish to'g'risida"gi Farmoni ayollarning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va mahalliy boshqaruv organlariga jalb qilinishiga qaratilgan muhim hujjatdir [13]. Ushbu farmonda mahalliy o'z-o'zini boshqaruv organlarida mahalla raislari lavozimida ayollar sonini oshirish, ularning jamiyatdagi ma'naviy ma'rifiy ishlardagi faolligini oshirish yuzasidan vazifalar belgilab olingan bo'lib, mahalliy boshqaruvda ayollarning ishtiroki rag'batlantirildi [14].

Respublikaning barcha hududlarida xotin qizlar faoli lavozimi ta'sis etildi. Mahalliy o'z-o'zini boshqaruv tizimida bir-biri bilan bog'langan «mahalla-tuman-viloyat-respublika» tizimi joriy etildi. Bu, o'z navbatida, mahalla raisiga katta vakolatlar berilganligidan dalolat beradi. Chunki mahalla raisi yoshlar yetakchisi va profilaktika inspektori ustidan yuqori turuvchi lavozimdagi xodimiga taqdimnoma bilan murojaat qilish vakolatini beradi [15].

Katta hayotiy tajriba va obro'-e'tiborga ega bo'lgan ayollar orasidan oiladagi muhitni yaxshilash va xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish maqsadida 2022 yil 8 avgustdagi 437-sonli O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining **«Oqila ayollar» harakati faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida**gi qarori qabul qilindi [16]. Harakatning tashkil topishi natijasida mahallalarda oilalarni mustahkamlash, farzand tarbiyasida ota-ona mas'uliyati, ibratli ota-ona bo'lish ahamiyati, ma'rifatli jamiyatni qurishda ma'rifatli onalar roli va ahamiyatini keng targ'ib qilish tizimi yo'lga qo'yiladi. Yosh va tajribasiz onalarga farzandlarini vatanparvar, ma'rifatli, odobli qilib tarbiyalash yuzasidan tushunchalar berish vazifasini bajaradi. Buning uchun mazkur harakat a'zolari tomondan Oqila qiz, namunali oila kabi ko'rik tanlovlar tashkil qilib kelinmoqda. Bu o'z navbatida yoshlar o'rtasida oila oldidagi mas'uliyat, ota-onaga hurmat, qizlarni esa vatan taqdiriga daxldorlik ruhida tarbiyalash maqsadida o'z faoliyatlarini amalga oshiradilar. Ayollar harakati 50 nafar qo'mita, 35-40 nafardan Qoraqalpog'iston Oila va xotin-qizlar qo'mitasi, viloyatlar va Toshkent shahar oila va xotin-qizlar boshqarmalarida, 30 nafardan tuman faol ayollardan iborat tarkibda shakllantirildi.

Mazkur harakatda faol ishtirok etgan va tashabbuskor ayollar "Ma'rifat" targ'ibotchilari sifatida taqdirlanib, rag'batlantiriladilar. Faol va tashabbuskor ayollar faoliyati natijalari bo'yicha tegishli qo'mita raisi, Qoraqalpog'iston Oila va xotin-qizlar qo'mitasi raisi, viloyatlar va Toshkent shahar oila va xotin-qizlar boshqarmalari, tuman (shahar) oila va xotin-qizlar bo'limlari boshliqlari tavsiyasiga asosan davlat mukofotlari, "Mo'tabar ayol", "Mahalla iftixori", "Mehnat faxriysi" ko'krak nishoni va boshqa esdalik, ko'krak nishonlari, idoraviy mukofotlarga tavsiya etilishi, sanatoriylarda davolanish uchun yo'llanmalar berilishi mumkin [17].

O'zbekiston Respublikasi tomonidan "Oqila ayollar" harakati ishtirokchilariga xotin-qizlar o'rtasida ijobiy muhit, liderlik sifatlarini shakllantirish, hayotda qiyinchiliklarga uchragan va o'z yo'lini topa olmayotgan ayollarga yordam berish, oliaviy ajrimlarning oldini olish kabi vazifalarni amalga oshiradi. Bugun O'zbekistonda mahalla tizimida amalga oshirilayotgan ibratli ishlar va ularda ayollarning faol ishtiroki haqida gap borganda "Oqila ayollar" harakati faoliyatiga alohida urg'u beriladi.

Xulosa

"O'zbekiston Respublikasining taraqqiyot staregiyasi-2030", hamda Gender tengligi startegiyasida mahalliy o'z-o'zini boshqaruv organlarida lider ayollar sonini oshirish, ularning o'z iqtidor va imkoniyatlarini namoyon qilishlari uchun sharoit yaratib berish masalalari asosiy vazifa qilib belgilangan. Mahalla tizimida lider ayollarni tayyorlash tizimini takomillashtirish va ularning sonini oshirish maqsadida quyidagilarni amalga oshirish lozim:

1. Har bir mahallada lider ayollarni saralab olish va ularni tegishli sohalarga yo'naltirish tizimni joriy qilish.
2. Mahalliy o'z-o'zini boshqaruv organlarida ayollar muammolarini monitoring qilish tizimini yo'lga qo'yish.

Mazkur tizimda ayollarning faoliyatiga to'siq bo'luvchi faktorlarni aniqlash, bartaraf etish lozim. Ular o'z iqtidor va imkoniyatlarini namoyon qilishlariga yordam berish va rag'batlantirish tizimini takomillashtirish maqsadga muvofiq.

References:

1. Jo'raev B., Tursunov S. Mahalla-mustaqil yurt tayanchi. Monografiya. Toshkent 2012;
2. Mahalla: o'zini o'zi boshqarish huquqiy kafolati (qonunchilik va me'yoriy hujjatlar to'plami), -T.: 1999, 83 bet.
3. Mamadaliev Sh.O. Xalq hokmiyatchiligi: genezisi, nazariyasi, amaliyeti (falsafiy-huquqiy tadqiqot) Fals.fan.dokt....diss. avtoref. -Toshkent, 2005.-40b.
4. Suvonqulov M.I. O'zbekiston Respublikasida fuqarolar o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatining nazariy-huquqiy masalalari. yurid.fan.nomz...dis. avtoref.-Toshkent,2002.-24 b.
5. O'zbekiston Respublikasining Siyosiy tadqiqotlar markazi, Mahalliy organlarda ayollarning rahbarlik va ijtimoiy faolligi, Risola, 1995 y. 123 b
6. O'zbekiston Respublikasining Davlat statistika qo'mitasining 1991-1995 yillar uchun "Mahalliy hokimiyat organlarida aëllar ishtiroki" bo'yicha hisobotlari.
7. Shamsieva M.X. O'zbekistonda xotin-qizlarni ijtimoiy himoya qilishda davlat va nodavlat notijorat tashkilotlarning o'rni (1991-2010). Tarix.fan.fal.dok.dis. -Toshkent. 2020.
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi faoliyatini qo'llab-quvvatlash borasidagi qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qonun. www.lex.uz
9. Kenjaeva X.P. Ayollar ijtimoiy faolligini oshirishda siësiy partiyalarning o'rni (falsafiy tahlili). Falsafa fan. Nomz.diss.avtoref. Toshkent 2012. 29 b.
10. Письмо Постоянного представителя Узбекистана при Организации Объединенных Наций от 18 августа 2006 года на имя Генерального секретаря. <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n18/140/35/pdf/n18140>
11. Mirziyoyev Sh.M. tanqidiy tahlil, qat'iy tartib intizom va shaxsiy javobgarlik -har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. -T.: O'zbekiston, 2017. -104 b.

12. 2022-2026 yillarda xotin-qizlarning mamlakat iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy hayotining barcha jabhalarida faolligini oshirish bo'yicha Milliy dastur (O'zR Prezidentining 07.03.2022 y. PF-87-son Farmoniga 1-ilova) www.lex.uz
13. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 14 avgustdagi "Ayollarning ijtimoiy-iqtisodiy faolligini oshirish va ularni siyosiy va mahalliy boshqaruvga jalb qilish to'g'risida"gi Farmoni (2016 yil) www.lex.uz
14. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. -Toshkent, O'zbekiston. 2016. -B.59.
15. Sultonov A.I. Tarbiyasi og'ir O'smirlarda milliy axloqiy qadriyatlarimizga xos sifatarni shakllantirish (Oila, maktab va mahalla hamkorligi misolida) . pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori...dis.-Toshkent,2022.-4 b;
16. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 8 avgustdagi «Oqila ayollar» harakati faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori.www.lex.uz.
17. O'zbekistonda «Oqila ayollar» harakati tashkil etildi. [O'zbekistonda «Oqila ayollar» harakati tashkil etildi.](#)